

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

© 2025. *Е. А. Стуколова, А. О. Бегунова*

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»

В представленном исследовании рассматривается актуальная научно-педагогическая проблема профессиональной ориентации школьников. Авторами разработаны инструменты профориентационной направленности на английском языке с целью ознакомления с профессией педагога для обучающихся 10–11 классов. Приведенные в статье приемы дополняют и расширяют возможности учебников из федерального перечня в области профориентации. По итогам научно-практической работы сделан вывод о том, что профориентация на педагогическую деятельность должна быть реализована в совокупности ее направлений-компонентов, в соответствии с методическими рекомендациями, заданными на высоком уровне, как в урочной, так и во внеурочной деятельности на иностранном языке.

Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение, профориентационная работа, профессиограмма, профессиональная психодиагностика, profminimum.

Введение. Профессиональное самоопределение обучающихся – важнейшая задача современной образовательной деятельности в Российской Федерации.

В настоящее время особое внимание в профориентационной работе уделяется профессиям, востребованным в регионах нашей страны, в частности профессии учителя. В школах наблюдается нехватка кадровых ресурсов, что влияет на качество общего образования в целом. Профессионально-ориентированные мероприятия, проведенные в Год педагога и наставника, в некоторой степени, положительно повлияли на данную ситуацию [9, с. 5]. Однако необходимо помнить, что профориентация, в современном ее понимании, должна осуществляться в условиях комплексного подхода, начиная с 6 класса (уровня основного общего образования) и достигать своего максимального результата в старшей школе.

Степень изученности проблемы исследования. Свой вклад в изучение профессиональной ориентации в школе внесли такие ученые, как М. А. Болдина, В. В. Ключова, Л. М. Костина, С. В. Панина, О. А. Федина и С. Н. Чистякова [1–6]. Исследованием в области сущности и путей формирования профессионального самоопределения занимались О. В. Глухова, Э. Ф. Зеер, Н. С. Пряжников [7–9]. Кроме того, реализация профориентации на уроках и занятиях по иностранному языку являлась предметом исследований А. С. Белоусова, Т. Н. Галинской, А. А. Колесникова, А. А. Люлюшина, И. В. Марковой, Е. И. Тимохиной [10–15]. Однако, по мнению авторов, в совокупности изученных исследований недостаточное внимание уделяется особенностям профессиональной ориентации на профессию *учителя* с опорой на современный дидактический инструментарий, в том числе, представленный на официальных образовательных сайтах и предложенный в актуальных методических рекомендациях по профориентационной деятельности в РФ.

Проблема исследования заключается в недостаточной разработанности системы мероприятий, приемов и методов профориентационной направленности на уроках иностранного языка, адекватных современным запросам общества, требованиям действующих стандартов и имеющемуся в арсенале учителя инструментарию, целью которых было бы привлечение обучающихся к активному выбору будущей профессии,

профессии педагога, и повышение их интереса к участию в профессиональной деятельности.

Целью исследования является изучение теоретических аспектов профессионального самоопределения обучающихся и разработка методических рекомендаций по организации профориентации для обучающихся старших классов на уроках английского языка, с акцентом на привлечение последних к выбору профессии педагога.

Методы исследования: метод синтеза, анализа данных научной литературы, метод научного описания, сравнительно-сопоставительный метод, метод систематизации теоретических данных, опрос, анкетирование, метод контекстуального анализа.

Результаты исследования. На современном этапе развития образования в РФ профориентационная работа с обучающимися является одним из главных приоритетов. В рамках Национального проекта «Образование» реализуются следующие крупные программы: «ПроеКТОриЯ» – всероссийские профориентационные онлайн-мероприятия; «Билет в будущее» – тестирование обучающихся с целью выявления их профессиональных склонностей, личностных компетенций и построения индивидуальной образовательной траектории; профориентационный курс «Россия – мои горизонты» [16; 17].

Авторы рассматривают реализацию профминимума (системы мероприятий, практик и инструментов, являющихся едиными для всех субъектов России) через урочную деятельность, т. е. изучается значимость учебного предмета для профессии, а также его возможности для привлечения и подготовки обучающихся к выбору профессиональной деятельности.

Проведенный компонентный анализ определений ученых позволяет сделать вывод, что профессиональная ориентация – это деятельность, направленная на формирование у молодежи профессионального самоопределения в соответствии с личностными интересами и способностями индивида, а также потребностями общества в функционировании социально-профессиональной структуры, посредством применения комплекса форм и мероприятий по изучению профессии и приобретению специальных знаний и навыков в системе непрерывного образования.

Главным психолого-педагогическим условием реализации профориентационного обучения иностранному языку, по мнению А. С. Белоусова, является применение заданий, в которых отображена специфика будущей профессиональной подготовки, посредством проблемного обучения. Проблемное обучение позволяет школьникам самостоятельно решать поставленные задачи путем нахождения наиболее оптимальных способов разрешения ситуации как в индивидуальной, так и групповой формах работы [10, с. 166].

Профессиональная ориентация как система включает в себя определённые компоненты: цель, содержание, принципы, формы и методы, единство которых обеспечивает эффективность и продуктивность работы учителя с обучающимися в помощи принятия правильного решения.

Официальные методические рекомендации по профориентации в РФ рассматривают профессиональное самоопределение одновременно как «самостоятельный процесс по поиску и утверждению своего «Я» в профессии» и как «результат профориентационной работы» [Цит. по: 16, с. 7]. Так, профессиональное самоопределение – важный и определяющий этап становления личности как профессионала и процесс нахождения личностного смысла в трудовой деятельности и самореализации в ней.

Согласно указу Президента РФ, 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника, миссией которого являлось повышение социального статуса профессии педагога и интереса обучающихся к педагогической деятельности. В представленном исследовании авторы опираются на определения педагогической деятельности, данные авторами Д. А. Ендовицким и В. А. Сластениным, которые рассматривают педагогическую деятельность как общественно значимую профессиональную деятельность, включающую в себя обучение и воспитание подрастающего поколения и как «... особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного развития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе» [9, с. 6; Цит. по: 18, с. 37].

Профориентация на учебных занятиях по иностранному языку (ИЯ) должна опираться на следующие принципы (рис. 1):

Рис. 1. Принципы реализации профориентации на уроках ИЯ

Реализация инструментов проблемного обучения на уроках ИЯ в рамках профориентационной деятельности может быть проведена в три этапа (рис. 2).

К интерактивным инструментам профориентационной работы на уроках ИЯ можно отнести:

- 1) изучение профессиограммы;
- 2) просмотр и обсуждение учебных и художественных фильмов о педагогах на ИЯ;
- 3) ролевые и деловые игры;
- 4) кейс-метод; 5) метод проектов;
- 6) метод дискуссии;
- 7) профессиональные пробы и пр.

Рассмотрим примеры авторских разработок для проведения профориентационных заданий по теме “Becoming a Teacher” на английском языке для 10–11 классов.

Рис. 2. Этапы проведения профориентации на уроках ИЯ

Работа с профессиограммой. Учитель предлагает обучающимся повторить ранее изученную лексику по теме «Характер. Личностные качества» и подобрать качества идеальной модели педагога (рис. 3).

Teacher Job Description	
Area of Knowledge	Pedagogy (education), psychology, speciality (chemistry, foreign and native languages, literature, mathematics, music, physics, etc.)
Main Job Duties and Responsibilities	<ul style="list-style-type: none"> – engaging students to learn the subject; – keeping an orderly classroom; – assigning homework and tests; – monitoring student attendance; – creating educational materials for students; – providing guidance to students; – organizing educational programs and events; – taking part in teacher-parent conferences, etc.
Requirements and Skills	<ul style="list-style-type: none"> – teacher training degree; – solid knowledge of subject matter; – being self-motivated, disciplined, patient and diligent; – knowledge of various teaching methods; – excellent written and verbal communication skills; – strong leadership abilities; – proficiency in the use of technology and computer applications, etc.

Рис. 3. Пример учебной карточки-профессиограммы «a teacher»

Пример задания: *Read the «teacher» job description to find more information about the profession. Discuss the questions below with your groupmates:*

1) *What school subjects can be the teacher’s speciality? If you were a teacher, what subject would you like to teach? Why?*

2) *Why does a teacher need to study psychology?*

3) *View the qualities required for a teacher. Would you be able to become a teacher? Give your arguments.*

Дискуссия может являться как элементом иного метода группового взаимодействия, так и самостоятельным методом обучения ИЯ. Применение данного метода возможно в рамках ситуации проведения конференции по теме “Main Problems

of Modern Education”, поскольку научно-исследовательская деятельность является одним из направлений в работе педагога. Перед началом дискуссии обучающимся важно повторить фразы и речевые клише, обозначающие выражение своего мнения, согласие/несогласие, аргументирование ответа: *I think; in my opinion; as for me; I consider; I (don't) agree with; because; due to; thanks to* и т.п.

Task: *You are an outstanding teacher and you have been invited to the International Scientific Conference. The conference theme is “Main Problems of Modern Education”. Discuss with your colleagues the following questions.* Возможные направления дискуссии:

- 1) *the image of a modern teacher: personality and skills;*
- 2) *how a teacher can motivate students to learn school subjects;*
- 3) *teacher – a friend vs a mentor;*
- 4) *the possibility of building a successful career in the education field;*
- 5) *what may arouse students' interest in the profession of a teacher.*

Один обучающийся является модератором беседы: желательно выбрать того, кто проявляет лидерские качества в группе и владеет языковыми и речевыми навыками на достаточно высоком уровне. Он будет вести беседу, делать вывод по каждому вопросу, создавать «мостики» от одного вопроса к другому, подводить итог всей беседы. В начале игры модератор должен огласить правила беседы:

Remember to:

- discuss all the options;
- be polite;
- take an active part in the conversation;
- come up with ideas;
- give good reasons and try to come to an agreement.

Учение через обучение (профессиональные пробы). Обучающимся предлагают побыть учителями и провести урок или часть занятия. Учитель предоставляет конспект или технологическую карту урока, готовый учебный материал и объясняет, как правильно построить урок и к какому результату нужно прийти по окончании выполнения заданий. Рекомендуется дать обучающемуся весь материал за несколько дней до проведения урока, чтобы он смог ознакомиться с информацией и подготовить раздаточный материал и презентацию.

Профессиональные пробы следует проводить на начальных классах, поскольку младшие школьники, как правило, незнакомы со старшеклассниками и будут серьезно воспринимать новых «учителей». Тема урока должна быть хорошо знакома для обучающегося. В ходе урока педагог наблюдает за действиями ученика, помогает с коммуникативными установками, если это необходимо. Не рекомендуется перебивать «учителя» и делать ему замечания в присутствии детей – это может привести к «подрыву» авторитета старшеклассника и появлению нежелания в дальнейшем осваивать данную профессию.

Авторские приёмы для реализации профориентационных мероприятий (в том числе предложенные в представленном материале) прошли апробацию на уроках английского языка с участием 12 обучающихся 10 класса.

Анализ результатов опроса, проведенного после применения профориентационных инструментов (рис. 4) показал, что большинство старшеклассников (75 %) считают подобные задания интересными, поскольку они раскрывают сущность профессии педагога, а групповое взаимодействие обучающихся повышает мотивацию к изучению языка. Для 25 % респондентов данные упражнения были сложными для выполнения.

Как Вы оцениваете упражнения, предложенные на уроке?

Рис. 4. Результаты опроса обучающихся после первичной апробации

Кроме того, 91,6 % обучающихся отметили, что они хотели бы принимать участие в подобной работе на уроках английского языка как можно чаще. На вопрос «Как Вы считаете, данные упражнения могли бы поменять Ваше отношение к профессии педагога в лучшую сторону?» 9 старшеклассников ответили утвердительно. Согласно их мнению, изучаемый материал детально отражает содержание педагогической деятельности, а подобный подход к уроку показывает заинтересованность учителя в качественной передаче знаний и то, насколько увлекательной может быть работа педагога.

Выводы. Проведенное исследование посвящено изучению теоретических аспектов профессионального самоопределения обучающихся и разработке рекомендаций по реализации профориентации на педагогическую деятельность в условиях иноязычной подготовки на уровне среднего общего образования. Авторами предложены приемы профориентационного обучения, определены формы работы с участниками образовательного процесса. Проведен анализ результатов опроса обучающихся 10–11 классов.

Подводя итоги проведенного исследования, следует заметить, что профориентация на педагогическую профессию представляет собой комплексную деятельность, которая может быть реализована на уроках ИЯ. Важная задача данной работы – показать профессию учителя с разных сторон и ее основные направления, используя интерактивные методы обучения ИЯ. Это позволит обучающимся получить полное представление о профессии, будет способствовать формированию более высокого уровня иноязычной коммуникативной компетенции в профессиональном аспекте, повышению готовности старшеклассников к профессиональному выбору.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болдина, М. А. Понятие и сущность профориентационной работы в образовательном учреждении / М. А. Болдина, Е. В. Деева // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – № 12(46). – С. 431–439.
2. Ключова, В. В. Возможности педагогического вуза в организации профориентации школьников / В. В. Ключова // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2. – С. 307.
3. Костина, Л. М. Проблема профориентации подростков в современной школе / Л. М. Костина, М. А. Карпова // От ранней профориентации к выбору профессии инженера – Формирование престижа профессии инженера у современных школьников : сб. ст. II (VII) Всерос. очно-заоч. науч.-практ. конф., 28 марта 2019 г. : в 2-х ч. – СПб. : Изд-во Академии востоковедения, 2019. – Ч. 2. – С. 50–52.
4. Панина, С. В. Довузовская профориентация на педагогические профессии / С. В. Панина, А. Ю. Николаева // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 4(77). – С. 143–145.

5. Федина, О. А. Профорентация в школе – путь к успеху / О. А. Федина, Т. И. Маркевич // Образование. Карьера. Общество. – 2012. – № 4(36). – С. 34–36.
6. Чистякова, С. Н. Актуальность проблемы профессионального самоопределения обучающихся в современных условиях / С. Н. Чистякова // Профессиональное образование и рынок труда. – 2018. – № 1. – С. 54–60.
7. Глухова, О. В. Анализ подходов к изучению профессионального самоопределения в диссертационных исследованиях / О. В. Глухова // Вестник ЮУрГУ. – 2009. – № 30. – С. 83–88.
8. Зеер, Э. Ф. Основы профориентологии : учеб. пособие / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова. – М. : Высшая школа, 2005. – 159 с.
9. Пряжников, Н. С. Профессиональное самоопределение: теория и практика : учеб. пособие / Н. С. Пряжников. – М. : Академия, 2008. – 318 с.
10. Белоусов, А. С. Психолого-педагогические условия реализации предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) как метода профессиональной ориентации старшеклассников гуманитарного профиля обучения / А. С. Белоусов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2021. – Т. 26, № 195. – С. 164–172. – URL: <http://journals.tsutmb.ru/series-humanities-about.html> (дата обращения: 10.09.2024).
11. Галинская, Т. Н. В поисках своего профессионального «Я» на уроке английского языка / Т. Н. Галинская, Е. В. Хромова // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы : сб. ст. IX междунар. науч.-практ. конф., 10 нояб. 2021 г. / Нижневартковск. гос. ун-т. – Нижневартковск : Изд-во НВГУ, 2021. – Т. 1, № 1. – С. 301–308. – DOI: 10.36906/KSP-2021/43
12. Колесников, А. А. Профорориентационное обучение иностранным языкам в школе и вузе: от теории к технологии : монография / А. А. Колесников. – Рязань : Изд-во Рязан. гос. ун-та им. С. А. Есенина, 2018. – 400 с.
13. Люлюшин, А. А. Элективные языковые CLIL-курсы как средство профессиональной ориентации учащихся на старшей ступени основного общего образования / А. А. Люлюшин, О.И. Степашкина // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2021. – Т. 26, № 195. – С. 153–163.
14. Маркова, И. В., Першин Д. В. Профессионально ориентированная игра как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции / И. В. Маркова // Общество. Наука. Инновации (НПК-2022) : Сборник статей XXII Всероссийской научно-практической конференции. – В 2-х томах, Киров, 11–29 апреля 2022 года. – Том 1. – Киров: Вятский государственный университет, 2022. – С. 493–496.
15. Тимохина, Е. И. Обучение студентов чтению на английском языке на основе профессионально-ориентированных текстов как средство формирования профессиональных компетенций / Е. И. Тимохина, Е. Е. Токарева, А. В. Вилкова // Письма в Эмиссия. Оффлайн. – 2022. – № 2. – С. 3041. – URL: <http://emissia.org/offline/2022/3041.htm> (дата обращения: 10.09.2024).
16. Методические рекомендации по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях Российской Федерации. – М., 2023. – 78 с.
17. Ендовицкий, Д. А. Год педагога и наставника: миссия преподавателя высшей школы / Д. А. Ендовицкий // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2023. – № 1. – С. 5–11.
18. Слостенин, В. А. Педагогика : учеб. пособие / В. А. Слостенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. – М. : Академия, 2013. – 576 с.
19. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (основное общее и среднее общее образование). – М., 2023. – 106 с. – URL: <https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/программа-vnd-28.08.pdf> (дата обращения: 10.09.2024).

Поступила в редакцию 10.01.2025 г.

CAREER GUIDANCE TOOLS FOR SCHOOL STUDENTS IMPLEMENTED IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

E. A. Stukolova, A. O. Begunova

The presented study examines the current scientific and pedagogical problem of vocational guidance for schoolchildren. The authors scientific product – career guidance tools for the English language teaching developed to acquaint the high school students (grade 10–11) with the teaching profession. The techniques presented in the article complement and expand the capabilities of textbooks from the federal list with regard to

career guidance. Based on the results of scientific and practical work, it was concluded that career guidance (in the direction of the profession of a teacher) should be implemented in the totality of its directions-components, in accordance with methodological recommendations given at a high level, both in class and in extracurricular activities in a foreign language.

Key words: career guidance, professional self-determination, career guidance work, professiogram, professional psychodiagnostics.

Стуколова Елена Александровна

Кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет», г. Оренбург, РФ.
E-mail: choosee@mail.ru

Stukolova Elena Aleksandrovna

Candidate of Pedagogical Sciences. Associate Professor,
FSBEI HE «Orenburg State Pedagogical University»,
Orenburg, RF.
E-mail: choosee@mail.ru

Бегунова Александра Олеговна

Студент,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет», г. Оренбург, РФ.
E-mail: regina210501@gmail.com

Begunova Alexandra Olegovna

Student,
FSBEI HE «Orenburg State Pedagogical University»,
Orenburg, RF.
E-mail: regina210501@gmail.com